

CHEMICAL SCIENCES

АЗОТ- И СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ АЛКИЛФЕНОЛЯТНЫЕ ПРИСАДКИ К МОТОРНЫМ МАСЛАМ

Нагиева Э.А.

д.т.н.

Гадиров А.А.

к.х.н.

Аббасова М.Т.

к.х.н.

Мамедова Р.А.

н.с.

Насирова С.И.

инженер

*Института Химии Присадок им. акад. А.М. Кулиева
Министерства Науки и Образования Азербайджанской Республики*

NITROGEN AND SULFUR CONTAINING ALKYLPHENOLATE ADDITIVES FOR MOTOR OILS

Nagiyeva E.,

Chief Researcher, Dok. of technical

Gadirov A.,

PhD in Chemistry

Abbasova M.,

PhD in Chemistry

Mammadova R.,

researcher

Nasirova S.

Engineer

Institute of Chemistry of Additives.

acad. A.M. Kuliev Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

Целью работы является синтез и исследование производных имидазола в качестве многофункциональных и антимикробных присадок к смазочным маслам.

Поиск эффективных многофункциональных присадок является актуальной проблемой.

Ввиду того, что алкилфенолятные присадки обладают многофункциональными свойствами были синтезированы три присадки на основе додецилфенола и имидазола.

Были исследованы их антиокислительные, антикоррозионные, моющие и антимикробные свойства.

Показано, что эти присадки обладают многофункциональными свойствами и по функциональным свойствам превосходят товарные присадки ИХП-101 и ЦИАТИМ-339.

Синтезированные присадки в рекомендуемой нами концентрации обладают также бактерицидными свойствами, однако по этим свойствам они уступают эталону 8-оксихинолину.

ABSTRACT

The aim of the work is the synthesis and study of imidazole derivatives as multifunctional and antimicrobial additives for lubricating oils.

The search for effective multifunctional additives is an urgent problem.

Due to the fact that alkylphenolate additives have multifunctional properties, three additives based on dodecylphenol and imidazole has been synthesized.

Their antioxidant, anticorrosive, detergent and antimicrobial properties have been investigated.

It is shown that these additives have multifunctional properties and are superior in functional properties to commercial additives ИХП-101 and ЦИАТИМ-339.

Synthesized additives in the concentration recommended by us also have bactericidal properties, however, in these properties they are inferior to the standard 8-oxyquinoline.

Ключевые слова: додецилфенол, формальдегид, аммиак, имидазол, сера, многофункциональная присадка, антимикробная присадка.

Keywords: dodecylphenol, formaldehyde, ammonia, imidazole, sulfur, multifunctional additive, antimicrobial additive.

Постановка проблемы

Растет разработка и производство эффективных масел, способствующих значительно повышению долговечности машин и надежности их работы. Для получения моторных масел отвечающих современным требованиям требуются эффективные присадки.

Известно, что многофункциональные алкилфенолятные присадки в условиях повышенных температур и нагрузок обеспечивают высокие эксплуатационные свойства моторных масел [1-4], поэтому были синтезированы азот и серосодержащие алкилфенолятные присадки.

Анализ последних исследований и публикаций

Литературный обзор статей и патентов показывает, что наиболее распространенными моюще-диспергирующими присадками являются алкилфенолятные присадки, которые обладают простой технологией получения, многофункциональностью и широким применением этих присадок в общем объеме товарных присадок [5-7].

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы

Многочисленные работы, посвященные синтезу новых присадок к смазочным маслам показывают, что до настоящего времени не разработаны алкилфенолятные присадки, отличающиеся биостойкостью, термической стабильностью и отвечающих определенным требованиям к современным смазочным маслам.

Цель работы

Целью настоящих исследований является продолжение работ в области синтеза новых алкилфенолятных присадок, содержащих в своем составе атом азота и серы, так как введение в состав молекул присадок различных гетероатомов и функциональных групп улучшают функциональные свойства присадок [8-10].

Изложение основного материала

Продолжены исследования в области синтеза новых алкилфенолятных присадок с целью увеличения их ассортимента.

Получены кальциевая соль продукта конденсации додецилфенола с формальдегидом и имидазолом – 1, кальциевая соль продукта конденсации додецилфенола с формальдегидом, аммиаком и имидазолом – 2, кальциевая соль осерненного додецилфенола с формальдегидом и имидазолом – 3.

Предполагаемая схема реакции:

где X-CH₂- присадка – 1; X-CH₂-NH-CH₂- присадка – 2;

X-S- присадка – 3

Присадки были получены последовательной конденсацией додецилфенола с формальдегидом (формальдегидом или аммиаком), затем с формальдегидом и имидазолом, или конденсацией осерненного додецилфенола с формальдегидом и имидазолом, далее нейтрализацией гидроксидом кальция и центрифугированием выделяют целевой продукт.

Осерненный додецилфенол был получен известным методом [11] в щелочной среде при 170-180°C в течение 5 часов с отдувкой реакционной смеси азотом. Соотношение додецилфенола и серы – 100:10.

Структура присадок была доказана ИК-спектроскопией, которую проводили на спектрометре «Nicolet is 10» в области 400-4000см⁻¹.

Рисунок 1. Продукт конденсации алкилфенола, формальдегида и имидазола

Рисунок 2. Кальциевая соль продукта конденсации алкилфенола, формальдегида и имидазола

Рисунок 3. Продукт конденсации додецилфенола, формальдегида, аммиака и имидазола

Рисунок 4. Кальцевая соль продукта конденсации додецилфенола, формальдегида, аммиака и имидазола.

Рисунок 5. Продукт конденсации осерненного додецилфенола с формальдегида и имидазола

Рисунок 6. Кальцевая соль продукта конденсации осерненного додецилфенола, формальдегида и имидазола

В продукте конденсации додецилфенола, формальдегида и имидазола имеется $\nu_{\text{OH}}=3354,50\text{см}^{-1}$ в димерном состоянии широкая полоса поглощения валентных колебаний ОН связей, тонкая полоса поглощения $\nu_{\text{OH}}=3582,71\text{см}^{-1}$ соответствующая пространственному затруднению ОН - связи, $\nu_{\text{CH}}=3091\text{см}^{-1}$, 3071см^{-1} , $3035,81\text{см}^{-1}$ полосы поглощений валентных колебаний СН связи ароматического ядра.

$\nu_{\text{C=N}}=1652,69\text{см}^{-1}$ полоса валентных колебаний С=N связи $\nu_{\text{C=C}}=1608,81\text{см}^{-1}$ полоса валентных колебаний С=C связи, $\nu_{\text{NC}}=1188,13\text{см}^{-1}$ валентные колебания NC-связи.

В процессе нейтрализации утолщенная широкая полоса поглощения характерная для ОН-связей исчезает, что свидетельствует об образовании соли, вместо нее образуется тонкая полоса поглощения при $\nu_{\text{OH}}=3642,74\text{см}^{-1}$, соответствующая пространственному затруднению ОН-связей.

В продукте конденсации додецилфенола, формальдегида, аммиака и имидазола $\nu_{\text{OH}}=3334,89\text{см}^{-1}$ утолщенная интенсивная полоса поглощения в димерном состоянии ОН-связей, $\nu_{\text{OH}}=3582,65\text{см}^{-1}$ тонкая полоса поглощения в состоянии пространственного затруднения ОН-связей, $\nu_{\text{C=N}}=1652,18\text{см}^{-1}$,

$\nu_{\text{C=C}}=1611,68\text{см}^{-1}$, $\nu_{\text{NC}}=1182,77\text{см}^{-1}$ полосы поглощения валентных колебаний С=N, С=C и N-C связей соответственно.

В процессе солеобразования в продукте конденсации исчезает интенсивная полоса поглощения ОН связей. Остальные связи такие же только с некоторыми изменениями. $\nu_{\text{C=N}}=1632,73\text{см}^{-1}$, $\nu_{\text{C=C}}=1605,65\text{см}^{-1}$, $\nu_{\text{NC}}=1190,28\text{см}^{-1}$ полосы поглощения валентных колебаний С=N, С=C и N-C связей соответственно.

В продукте конденсации осерненного додецилфенола, формальдегида и имидазола $\nu_{\text{OH}}=3346,43\text{см}^{-1}$ в димерном состоянии широкая полоса поглощения валентных колебаний ОН связей, соответственно $\nu_{\text{OH}}=3582,43\text{см}^{-1}$ тонкая полоса поглощения в состоянии пространственного затруднения ОН связей,

$\nu_{\text{CH}}=3030,21\text{см}^{-1}$, 3035см^{-1} , 3036см^{-1} полоса поглощения валентных колебаний СН связей ароматического ядра.

$\nu_{\text{C=C}}=1612,08\text{см}^{-1}$, $1595,25\text{см}^{-1}$, $1513,30\text{см}^{-1}$ полосы поглощения валентных колебаний С=C связей ароматического ядра. $1770,82\text{см}^{-1}$, $1880,62\text{см}^{-1}$ обертоны ароматического ядра. $\nu_{\text{NC}}=1012,74\text{см}^{-1}$ валентные колебания NC связи, $\nu_{\text{C-S}}=829,10\text{см}^{-1}$ валентные колебания C-S связи.

При образовании соли центральная полоса поглощения $3346,43\text{см}^{-1}$, $3362,43\text{см}^{-1}$, 3353см^{-1} характерная для валентных колебаний ОН-связей в димерном состоянии исчезает, а остальные валентные колебания сохраняются с небольшими изменениями.

Физико-химические и функциональные свойства присадок были изучены стандартными методами:

– антикоррозионные свойства по ГОСТ 9490-75;

– стабильность по индукционному периоду осадкообразования в течение 30 часов (ГОСТ 11063-2020);

– моющие свойства по методу ПЗВ (ГОСТ 5726-2013).

В качестве сравнения исследовались также товарные присадки ИХП-101 (алкилфенолят бария) и ЦИАТИМ-339 (диалкилсульфид бария).

Физико-химические характеристики и функциональные свойства присадок приведены в таблице 1.

Как видно из данных таблицы 1, синтезированные присадки высокими функциональными свойствами и превосходят товарные присадки ИХП-101 и ЦИАТИМ-339 по щелочному числу, по антикоррозионным, антиокислительным и моющим свойствам.

Согласно существующим воззрениям на механизм действия антикоррозионных свойств [12]. Наличие в молекулах синтезированных присадок гетероатома азота или серы с свободными неподеленными электронами повышает их пленкообразующие и адсорбционные свойства, что в свою очередь, способствует повышению их антикоррозионных и антиокислительных свойств.

Исследования показали, что синтезированные соединения обладают многофункциональными свойствами.

Известно, что смазочные масла при хранении и эксплуатации в условиях повышенных температур и влажности поражаются микроорганизмами [13].

Жизнедеятельность последних ухудшает физико-химические и эксплуатационные свойства этих продуктов. Одним из методов защиты от микробиологического поражения является введение в состав нефтепродуктов химических соединений, обладающих антимикробным действием. В патентной и периодической литературе описано множество соединений различных классов, предназначенных для борьбы с биопоражением.

Однако ввиду адаптации микроорганизмов к нефтепродуктам возникает необходимость в поисках и синтезе новых веществ, перспективных в качестве антимикробных присадок.

В настоящее время широкое распространение и практическое применение получили соединения, содержащие «связанный» формальдегид [14, 15]. По мнению некоторых исследователей [16], антимикробное действие этих соединений обусловлено их способностью к гидролитическому расщеплению с образованием формальдегида. В свою очередь формальдегид (соединение с алкилирующим свойством) может необратимо реагировать с различными нуклеофильными центрами субстрата (гидроксильными, сульфгидрильными карбоксильными, а также с аминогруппами), в результате чего блокируется одна из фаз клеточного цикла, что приводит к подавлению роста микроорганизмов.

В связи с этим было интересно исследовать антимикробные свойства образцов масел с синтезированными присадками. Поэтому были исследованы также антимикробные свойства синтезированных соединений.

Таблица 1

Физико-химические характеристики и функциональные свойства азотсодержащих алкилфенолят-ных присадок

Наименование показателя	Присадки				
	ЦИАТИМ-339	ИХП-101	1	2	3
Зольность сульфатная, %	10.3	12.0	11.7	10.4	9.3
Щелочное число, мгКОН/г	42.0	64.8	98.5	102.5	81.1
Массовая доля Са, %	–	–	2.5	2.6	2.05
Содержание азота, %	–	–	1.0	1.2	0.95
Результаты предварительных лабораторных испытаний (масло М-8 с 5% присадки)					
Коррозионность на пластинках из свинца по ГОСТ 20502-75, г/м ²	65.4	18.0	5.3	2.4	7.4
Моющие свойства по ПЗВ, баллы	0.5-1.0	0.5-1.0	0.5	0.5	0.5
Диаметр пятна износа, мм	–	–	0.88	0.55	0.52
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), не менее, ч, выдерживает	3.4	4.2	0.64	0.46	0.44
Осадок после 30ч окисления, %					
Растворимость присадок в масле	полная	полная	полная	полная	полная

Микробиологическая активность исследуемых присадок определялась 5%-й концентрацией в масле М-12 по ГОСТ 9.082-77 для бактерий и по ГОСТ 9.052-88 для грибов.

Использовали бактерии-*Pseudomonas aeruginosa*; грибки-*Aspergillus niger*, а в качестве эталона известный биоцид 8 - оксихинолин.

Таблица 2

Соединения	Концентрация образцов в масле, %	Диаметр зон подавления роста микроорганизмов, см	
		бактерии	грибы
1.	5	1.1-1.2	++
2.	«-»	1.3-1.4	++
3.	«-»	1.3-1.5	++
4. Масло-М-12 без присадок		сплошной рост микроорганизмов	
5. 8-оксихинолин эталон	1	1.2-1.5	++

Как следует из данных таблицы 2, синтезированные присадки в рекомендуемой нами концентрации обладают бактерицидными свойствами, причем при введении в молекулу присадки дополнительный атом азота или серы они эффективнее подавляют рост микроорганизмов (присадки 2. 3).

Однако синтезированные присадки по бактерицидным свойствам уступают эталону.

Выводы и предложения

Синтезированы ранее не описанные в литературе азот- и серосодержащие алкилфенолятные присадки к моторным маслам. Доказана структура синтезированных соединений ИК-спектроскопией. Изучены их физико-химические, функциональные и бактерицидные свойства стандартными методами.

Исследования показали, что синтезированные присадки обладают многофункциональными и бактерицидными свойствами.

Литература

1. Кириченко Г.Н., Глазунова В.И., Десяткин А.А., Ибрагимов А.Г., Джамилев У.М. Синтез новых полифункциональных присадок к смазочным маслам // Журнал прикладной химии. –2009. –№1. –С. 94-98.

2. Моисеева Л.С. Присадки многофункционального назначения – алкилфеноляты: совершенствование способов получения. // Технология машиностроения. –2012. –№10. –С. 37-47.

3. Селезнева И.Е., Левин А.Я., Иванова О.В., Евстафьев В.П., Кононова Е.А., Трофимова Г.Л., Будановская Г.А. Синтез и исследование свойств новой сверхщелочной алкилфенольной присадки к моторным маслам // Химия и технология топлив и масел. –2016. –№6. –С. 7-9.

4. Кязим-заде А.К., Нагиева Э.А., Гадилов А.А., Мамедова Р.А., Насирова С.И. Модификация многофункциональной алкилфенолятной присадки // Азербайджанское Нефтяное Хозяйство. 2016. №5. С. 44-46.

5. Селезнева И.Е., Левин А.Я., Монин С.В. Дeterгентно-диспергирующие присадки к моторным маслам //Химия и технология топлив и масел. 1999. №6. С. 39-43

6. Nağıyeva E.Ə., Kazımzadə Ə.K., Məmmədیارova X.N., Qədiröv Ə.Ə., İbadova S.Y. Motor yağlarının çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarı // Azərbaycan Neft Təsərrüfatı 2018. №3. S. 43-45

7. Nağıyeva E.Ə., Qədiröv Ə.Ə., Kazımzadə Ə.K., Məmmədیارova X.N., Məmmədova R.Ə., Nəsirova S.İ. Motor yağları üçün çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarı // Azərbaycan Neft Təsərrüfatı 2020. №11. S. 51-54

8. Мамедова А.Х., Фарзалиев В.М., Кязимзаде А.К. Новые серо-, азот и борсодержащие многофункциональные алкилфенолятные присадки для моторных масел // Нефтехимия 2017 V. 57. №8. С. 718-721

9. Nağıyeva E.Ə., Kazımzadə Ə.K., Məmmədyarova X.N., Qədirov Ə.Ə., İbadova S.Y. Çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarı modifikasiyası // Azərbaycan Neft Təsərrüfatı 2016. №11. S. 44-46

10. Котов С.В., Зерзева И.М., Гусева И.А., Наумкин А.В., Тимофеева Г.В., Баклан Н.С. Синтез высокощелочной магнийсодержащей алкилсалицилатной присадки // Нефтехимия 2019. №2. С. 234-240

11. Воронков М.Г., Вязанкин Н.С., Дерягина Э.Н. и др. Реакции серы с органическими соединениями (под редакцией М.Г.Воронкова). Из-во Наука Сибирского отделения 1979. 183с.

12. Кулиев А.М. Химия и технология присадок к маслам и топливам. Л. Химия. –1985. –С. 157-170, 198-200, 220-230.

13. Бочаров Б.В., Анисимов А.А., Крючков А.А. – Экологические основы защиты от биоповреждений. – М.: Наука, 1985. С. 262

14. Bennet E.O. // Ins. Biodeter. Bull. 1978. V. 104. №23, pp. 551-554

15. Paulus W. // Erdo I and Kohle Erdas Petrochem. 1984. V. 37. №7, pp. 303-307

16. Рапопорт У.А. // ДАН СССР. 1946, Т. 54. №5, pp. 65-68

СЕРОМОСТИКОВЫЕ ПОЛИЯДЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПЛАТИНЫ(II) И ПАЛЛАДИЯ(II)

Гасанов Х.И.

докт. хим. наук, профессор,

Азербайджанский Медицинский Университет, НИЦ, Азербайджан, г. Баку

Азизова А.Н.

канд. хим. наук, доцент,

Азербайджанский Медицинский Университет, НИЦ, Азербайджан, г. Баку

Касумов Ш.Г.

канд. хим. наук, доцент,

Азербайджанский Медицинский Университет, НИЦ, Азербайджан, г. Баку

SULFOBRIDGED POLYNUCLEAR COMPLEXES OF PLATINUM (II) AND PALLADIUM (II)

Gasanov H.,

doc. chem. Sciences, Professor, Azerbaijan Medical University, SIC.,

Azerbaijan, Baku

Azizova A.,

PhD, Sciences, Associate Professor, Azerbaijan Medical University, SIC.,

Azerbaijan, Baku

Kasumov Sh.

PhD, Sciences, Associate Professor, Azerbaijan Medical University, SIC.,

Azerbaijan, Baku

АННОТАЦИЯ

При взаимодействии в определенных условиях солей платины(II) и палладия(II) с такими лигандами, как цистеамин-(меркамин) (HSCH₂CH₂NH₂) и 2-меркаптоэтанол (HSCH₂CH₂OH) получают полиядерные комплексы [Pt₆(SCH₂CH₂NH₂)₈]Cl₄·5H₂O и [Pd₆(SCH₂CH₂OH)₈]Cl₄. При сравнительном изучении ИК- и рентгенэлектронных спектров синтезированных комплексов и лигандов, а также результатов РСА установлено, что в комплексе палладия атомы серы 2-меркаптоэтанола занимают мостиковое положение со смешанной координацией лигандов. В комплексе платины(II) реализуется бидентатная координация лигандов с атомами серы и азота.

ABSTRACT

When the platinum (II) and palladium (II) salts interact with ligands such as cystamine-(mercamine) HSCH₂CH₂NH₂ and 2-mercaptoethanol HSCH₂CH₂OH under certain conditions, polynuclear complexes of the compositions are obtained: [Pt₆(SCH₂CH₂NH₂)₈]Cl₄·5H₂O and [Pd₆(SCH₂CH₂OH)₈]Cl₄. In a comparative study of the IR and X-ray spectra of synthesized complexes and ligands, as well as the results of X-ray diffraction studies, it was established that sulfur atoms of 2-mercaptoethanol occupy a bridge position with mixed coordination of ligands in the palladium complex. In the platinum (II) complex bidentate coordination of ligands is realized through sulfur and nitrogen atoms.

Ключевые слова: 2-меркаптоэтанол, цистеамин, комплексы платины, палладия, смешанная координация, мостиковое положение.

Keywords: 2-mercaptoethanol, cysteamine, chelating, platinum and palladium complexes, mixed coordination, bridge position.